

M.ULUG'BEK ILMIY MEROSI

Ermurodov Dilmurat Xushvaktovich

Qarshi shahar 12-umumiy o'rta ta'lim maktabi

Tasviriy san'at va chizmachilik fani o'qituvchisi.

e-mail: ermurodov1986@mail.ru *tel:* +998 (99) 669-82-11.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16928644>

Annotatsiya. Maqolada Mizo Ulug'bek observatoriyasi insoniyat ilmiy rivojiga qo'shgan hissasi haqida hamda observatoriya qurilishi ilmiy asoslari va qay tartibda ishlashi haqida ilmiy ma'lumotlarni o'rganish va tadqiqoti haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: observatoriya, dioptr, sekstant.

KIRISH

Buyuk Amir Temur boshlab bergan mo'jizakor imoratlarni nihoyasiga etkazib qurdirgan Mirzo Ulug'bekning o'rta asrlar sharoitida namoyon etgan ilmiy me'rosi hamda Me'morchilik sohasidagi jasorati bugungi kun olimlarini ham hayratga solmasdan qo'ymaydi. Taqdir bu ulug' zotning zimmasiga behad ulkan va mashaqqatli vazifalar yukladi. Buyuk sarkarda Amir Temur bunyod etgan saltanatning vorisi bo'lishdek o'ta mas'uliyatli vazifa aynan unga nasib etdi.

Mirzo Ulug'bek qariyb qirq yil mobaynida Movarounnahr diyorining donishmand hukmdori sifatida xalqning azaliy orzusi - tinchlik, totuvlik, ilm-fan va madaniyatni taraqqiy toptirish yo'lida ulkan shijoat va matonat ko'rsatdi. Bu benazir alloma o'zida minglab yulduzlarning harakatini jamlagan *mukammal astronomik jadvalni* yaratish uchun observatoriya barpo qildi, ushbu observatoriya qurilishida chizmageometriya elementlaridan oqilona foydalanaoldi. Bundan kelib chiqadiki Ulug'bek qurdirgan observatoriya aniq o'lchamlarda hamda ma'lum geometrik qonuniyatlarga tayangan holda qurilganligi uchun ham Jadvalda zikr etilgan ilmiy ma'lumotlarning naqadar aniq va to'g'ri ekanini bugungi eng zamonaviy asboblar ham tasdiqlaydi. M.Ulug'bekning hayoti va ilmiy faoliyati xalqimiz ma'naviyatining poydevoriga qo'yilgan tamal toshlaridan biri bo'lib, yurtimizda bundan necha zamonlar oldin fundamental fanlarni rivojlantirishga qanchalik katta ahamiyat berilganini ko'rsatadi. «Ziji jadidi Ko'ragoniy» deb nomlangan Ulug'bek astronomik jadvali o'rta asrlarda lotin tiliga tarjima qilinib, Yevropa olimlari orasida keng tarqalgani fikrimizning yaqqol isbotidir.

Ilk bor Mirzo Ulug'bek observatoriyasi yer ostki yoy qismi 1908 yilda arxeolog V.L.Vyatkin tomonidan aniqlanishiga Mirzo Ulug'bekning ustoz G'iyosiddin Jamshid qoldirgan bitiklar asos bo'ldi. Ushbu topilma o'rta osiyo tadqiqodchilari G.J.Jalolov hamda Qori-Niyozovlarning asosiy diqqat markazida bo'ldi, o'tgan asrda observatoriya haqida ilmiy ommabop maqolalar va badiiy asarlar yaratildi. Bugungi kunda ham ushbu ishlarni davom ettirishga respublikamizda ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda.

Bundan besh yarim asr muqaddam azim shahar - Samarqand etagida M.Ulug'bek va uning maktabi tomonidan ishga tushirilgan rasadxonadan koinot qa'riga tashlangan nazar faqat Sharqdagina emas, balki jahon fani, madaniyatining "ochilmagan qo'rig'i"ni ochish - Koinotni o'rganishga qo'yilgan buyuk bir qadam bo'ldi. Shu ilk qadam sabab bo'lib, Yevropada birin- ketin yirik, yaxshi jihozlangan rasadxonalar ishga tusha boshladi.

Avgust, 2025-Yil

Polshada Olam tuzilishining geliotsentrik nazariyasi (N.Kopernik tomonidan), Milanda (Italiya) Koinotning cheksizligi va unda quyosh tizimi - oddiy bir yulduzning yo'ldoshlari bilan tashkil etgan tizimi ekanligi g'oyasi (Jordano Bruno tomonidan), Germaniyada osmon jismlarining harakat qonunlarini ifodalovchi - osmon mexanikasi (I.Kepler tomonidan), Angliyada osmon jismlarining massalarini hisoblash usuli (I.Nyuton tomonidan) kabi muhim kashfiyotlar "daryosi"ning vujudga kelishida Samarqand astronomlari "ko'zini ochgan buloq" dastlabki irmoq bo'ldi. Quyosh, Oy va sayyoralarning harakatlarini o'rganish bo'yicha M. Ulug'bek maktabi qo'ygan poydevor - nazariy astronomiya deyiluvchi maxsus fanning shakllanishida o'zining ulkan hissasini qo'shdi. Shu bois ham Ulug'bek astronomik maktabi tarixi, buyuk olimimiz merosi necha asrlardan buyon dunyo ilm ahlini qiziqtirib kelmoqda **Ulug'bek rasadxonasi** - Samarqanddagi 15-asr me'morligining nodir namunalaridan biri, qo'xna astronomik kuzatuv muassasasi. M.Ulug'bek farmoyishi bilan 1428-1429 yilda Ko'xak (Cho'ponota) tepaligida Qurilishda bevosita ishtirok etgan me'mor – ustod Ismoil boshchiligida Jamshid Koshiy, Qozizoda Rumiy kabi astronom olimlar maslahati bilan tayyorlangan va nihoyat, buyuk olim-podshoh Mirzo Ulug'bek tomonidan tasdiqlangan musavvada asosida qurilgan.

Ulardan eng asosiy radiusi 40,2 m li qo'shaloq yoydan iborat kvadrant (yoki sekstantga yaqin) qurilma hisoblanadi. Kvadrantning qismi yer ostida, qolgan qismi tomonda yer sathidan 30 m cha balandda joylashgan. Asbob aylanasida bir gradus yoy 701,85 mm va bir minut yoy 11,53 mm ga to'g'ri keladi. Rasadxona o'rta asrlarda asbob uskunasi jihatdan ham beqiyos bo'lgan. Asbob astronomiyaning asosiy doimiyliklari — ekvator va ekliptika orasidagi burchakni o'lchash, yillik pretsessiya doimiysini, tropik yil davomiyligini va boshqa fundamental astronomik doimiyliklarni aniqlashga imkon bergan. Rasadxonada kichik o'lchamli asboblari: armillyar sfera, 2, 4 va 7 halqadan iborat o'lchov asboblari, triangula, quyosh hamda yulduz soatlari, **usturlob** va boshqalar bo'lgan. Bu ilmiy uskunalar yordamida Quyosh, Oy, sayyoralar va alohida yulduzlar kuzatilgan. Mirzo Ulug'bekning eng yirik astronomik asari "Ziji Ko'ragoniy" rasadxonada yaratilgan. Uning qurilishi va keyingi ilmiy faoliyati Ulug'bek taklifi bilan yig'ilgan qator mashhur olimlar G'iyosiddin Koshiy, Qozizoda Rumiy, Ali Qushchi va boshqalar nomi bilan bog'liq.

Ulug'bek rasadxonasining arxeologik qoldiqlari 1908 y. V.L. Vyatkin rahbarligida olib borilgan qazilma ishlari natijasida topilgan. Xususan, bu yerda diametri 48 m keladigan, qalinligi bir g'ishtbo'lgan aylanma devor borligi va uning markazida qo'shaloq yoydan iborat ulkan bosh qurilmaning qoldiq qismlari aniqlangan. Uning katta zallari, turli katta-kichik xonalari bo'lgan. Zahiriddin Muhammad Boburning yozishicha, Ulug'bek rasadxonasining sirti koshin va sirli parchinlar bilan bezatilgan.

Rasadxona ichiga o'rnatilgan juda katta asbob yordamida Quyosh, Oy katta aniqlik bilan o'rganilgan. Rasadxonada kutubxona mavjud bo'lib u kutubxonada 15000 yaqin turli fanlarga hamda sohalarga doir adabiyotlar bo'lganligi ma'lum.

Ichki devorda osmon tasviri, yulduzlar xaritasi, tog', dengiz, mamlakatlar belgilangan Yer shari tasviri ishlangan. Keyinchalik u qarovsiz qolib, 16-asrda vayron qilingan. Hozir M.Ulug'bek rasadxonasidagi katta asbob — kvadratning yer ostida saqlangan qismi balandligi bilan 11 m keladi.

1964 y. M.Ulug'bek rasadxonasi yonida M.Ulug'bek muzeyi ochilgan. Ulug'bek rasadxonasining asl ko'rinishi, ichki tuzilishi, bosh qurilmasi haqida O'zbekiston va chet el olimlari tomonidan tadqiqot ishlari olib borilgan.

Avgust, 2025-Yil

1918 yili Petrogradga bosilgan akademik V.Bartoldning "Ulug'bek va uning davri" asariga ilova qilingan edi. 1940-yillar boshida Koshiyning eslatilgan risolasi sharqshunos, astronom olim G'. Jalolov tomonidan birinchi marta tarjima qilinganda rasadxona uchun taklif etilayotgan asboblarning beshinchisi X asrda hamyurtimiz - astronom Abu Mahmud Hamid ibn Xidr al-Xo'jandiy tomonidan ixtiro qilinib, Eronning Ray shahri yaqinidagi Taborak tog'i etagida qurilgan va "suds Faxriy" deb nom olgan katta kuzatish asbobi bo'lganligi aniqlandi ("Suds"- arabcha oltidan bir, ya'ni aylana yoyining 1/6 qismi - sekstant degani). O'sha davrda Xo'jandiyning rasadxonasi Faxrud-davla saltanati hududida bo'lib, uning rahnamoligida qurilganidan asbobga "Suds Faxriy" deb nom berilgan. Ulug'bek, Samarqandda qurilajak rasadxona har tomonlama mukammal bo'lishi va unda o'rnatiladigan asbob-uskunalar har qanday xatoliklardan xoli bo'lishini talab qiladi. Shu sababli, Samarqand olimlari Ulug'bek bilan hamkorlikda turli davrlarda qadimgi Sharqning Bag'dod, Damashq, Isfahon va Marog' shaharlarida barpo qilingan rasadxonalarning loyihalari, ularda o'rnatilgan asboblarning tuzilishini har tomonlama o'rganib chiqdilar. Shundan so'ng, quriladigan rasadxonaning loyihasi yaratildi va uni qurish uchun joy tanlandi. Mirzo Ulug'bek va boshqa olimlar rasadxona qurish uchun Cho'ponota tepaligining janubidagi Obirahmat arig'ining yaqinidagi tepalik qulay degan qarorga keladilar va bu yerda 1420 yili qurilish ishlari boshlab yuboriladi. Qurilish qariyb 9 yil davom etadi. Zamondoshlarining guvohlik berishlaricha, uch qavatli rasadxona binosi o'sha davrning eng hashamatli va mukammal ilmiy markazi bo'lgan. Qurilish ishlari tugashi bilan bu yerda ilmiy kuzatishlar boshlanib ketadi. Mirzo Ulug'bek bu yerda tunni tongga ulab, osmonga boqib, yulduzlar harakatini urgana boshlaydi. Rasadxonada Mirzo Ulug'bek bilan yonma-yon uning ustozlari, zabardast olim Qozizoda Rumiy, shogirdlari G'iyosiddin Jamshid al-Koshiy va Ali Qushchilar tinmay ter to'kadilar. Mirzo Ulug'bekning rasadxonada 20 yildan ortiq vaqt mobaynida olib borgan ilmiy kuzatishlari uning shoh asari "Ziji jadidi Kuragoniy" ya'ni "Kuragoniyning yangi jadvali" nomli asarida jamlangandir. Shuningdek, bu ilmiy asar mukammal yozilgan "Muqaddima" bilan boshlangan bo'lib, unda Mirzo Ulug'bek, kitobni yozishdan maqsad, va unga bu ishda ko'mak bergan olimlarning hammalarini minnatdorchilik bilan eslab o'tgandir. Bu asar dunyoning turli mamlakatlarida astrono-miyaning rivojiga katta ta'sir ko'rsatgan. Unga Ali Qushchi, Mirim Chalabiy va Husayn Birjandiy kabi astronomlar sharhlar yozganlar. Ulug'bekning shogirdi Ali Qushchi 1473 yili "Zijni Istanbulga olib keladi, so'ngra, bu asar Ovrupoga tarqalib ketadi. Oksford universitetining professori Jon Trivs (1602-1652) Ulug'bekning «Zij»ini Ovrupoda birinchi bo'lib tadqiq qilgandir. O'sha universitetning yana boshqa olimi sharqshunos Tomas Xayid (1636-1703) Zijni lotin tiliga tarjima qilib nashr etdirdi. Asrlardan asrlarga o'tib M.Ulug'bekning bu ilmiy asarini shon-shuhrati oshib bordi.

M.Ulug'bekning shogirdi Ali Qushchi ham o'z yurtini tark etishga majbur bo'ldi va Turkiyaga jo'nab ketdi. Ali Qushchi rahbarligida Turkiyada ham rasadxona qurildi, rasadxonani barpo qilishga Samarqanddagi Mirzo Ulug'bek rasadxonasining loyihasi asos qilib olindi.

Shuningdek, Ulug'bek rasadxonasining loyihasi asosida Hindistonda ham yangi rasadxona qurildi, bu rasadxonalarning barchasida Ulug'bek yaratgan "Ziji jadidi Kuragoniy" kitobi dasturi amal bo'lib xizmat qildi. Mirzo Ulug'bekning "Ziji" Ovrupoga tarqalib ketgach, ovrupoliklar o'rtasida Ulug'bekning shaxsiyatiga va qurdirgan rasadxonaga qiziqish kuchayib bormoqda edi. Shu sababli, Samarqandga tashrif buyurgan ko'pgina Ovrupolik sayyohlar va olimlar rasadxona o'rni bilan qiziqar edilar.

Avqust, 2025-Yil

Samarqandga kelgan venger olimi Armeniy Vamberi (1832-1913) ham rasadxona o'rnini bilan qiziqdi va uni Tillaqori madrasasining ichida joylashgan bo'lsa kerak, deb taxmin qildi. Ammo venger olimning bu taxmini mutlaqo asossiz edi. Shu bilan birga rasadxona o'rnini topishga ko'pgina rus tarixchi, astronom va arxeologlari ham qiziqqa boshladilar. Ammo, ularning bu qiziqishlari hech bir samara bermadi. 1908 yili omad havaskor arxeolog V.Vyatkinga kulib boqdi, u Samarqandlik ziyolilar Abu Said Maxsum va Egamxo'ja mullolar yordamida, XVII asrga oid vaqf hujjatlari asosida rasadxona o'rnini topishga erishdi. 1908-09 yillari V.Vyatkin olib borgan arxeologik qazishmalar o'z samarasini berdi. Shundan so'ng turli arxeologlar tomonidan bu yerda olib borilgan qazishmalar o'z natijasini ko'rsatdi va hozirda rasadxona poydevori va qoyatoshni o'yib yasalgan kvadrant to'liq ochildi.

Xulosa

Umuman, Mirzo Ulug'bekning bu asari unda ilmiy kuzatishlar asosida ishlab chiqib keltirilgan astronomik jadvallar o'zlarining ilmiy aniqliklari bir necha yuz yil davomida sharq g'arb olimlarini hayratga solib, astronomiya ilmida dasturulamal vazifasini o'tab keldi. Sobiq Sovet davrida Mirzo Ulug'bek va uning davri, uning astronomik ilmiy maktabi yuzasidan ma'lum kamchilik va cheklanganliklar bilan yozilgan. Sharqshunos B.A.Bartoldning «Ulug'bek va uning zamonasi» (1918y) hamda akad. T.N.Qori-Niyoziyning «Ulug'bekning astronomiya maktabi» (1950) monografiyalari yaratildi. Lekin marhum akad. I.M.Mo'minov qayd qilib o'tganlaridek, O'zbekiston mustaqillikka erishgungacha, Mirzo Ulug'bekning bu asari, uning astronomik maktabi, ilmiy merosi xaqida «biror jiddiy monografik asar» vujudga kelmadi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, hamma tabiatshunoslar singari Mirzo Ulug'bek ham o'z dunyoqarashiga ko'ra, moddiy dunyoning inson ongidan tashqari va mustaqil mavjudligini, tabiat hodisalarining va butun koinotning, shubhasiz, o'z qonunlari va qonuniyatlari asosida harakatlanishi va mavjudligini, shu bilan birga tabiat va jamiyat hodisalarining o'zaro aloqadorligi, ular haqidagi bilimlar kishilik jamiyatini rivojlantirish yo'lida xizmat qilish zarurligini tushunib yetgan donishmand mutafakkirdir. Mirzo Ulug'bek va u asos solgan astronomik maktabning tabiiy-ilmiy va falsafiy qarashlarini chuqurroq o'rganish va tushunishga uning sodiq shogirdi Ali Qushchining qarashlari va astronomiyaga oid yozgan asarlari g'oyat qimmatli ahamiyatga ega.

Qiyin va murakkab, ziddiyatli sharoitda yashagan Ulug'bek mamlakatning siyosiy va iqtisodiy hayotini boshqarish bilan bir qatorda ilmiy ijod bilan shug'ullangan. Olimlarga rahbarlik qilgan.

M.Ulug'bek o'z faoliyatida falsafa, tarix, mantiq, astronomiya, matematika, tabiatshunoslik va huquq bilimlari bilan shug'ullanib asarlar yozgan. Yunon olimlaridan Aflotun, Arastu, Ptolomey asarlari bilan tanishgan. M.Ulug'bek o'tmish ajdodlardan, xususan, O'rta Osiyo olimlaridan qolgan madaniy meros, falsafiy qarashlardan o'z ijodida unumli foydalangan. Uning falsafasida aql-zakatni jangu-jadallarga, yurt olish, boylik orttirishga emas, adolat bilan hukm surish, mamlakatni obod qilish, adabiyot, ilm-fanni rivojlantirish markaziy o'rinni egallaydi. Ulug'bek o'z atrofiga o'z davrining «Aflotuni» deb nom qozongan mashhur matematik, astronom Qozizoda Rumi va taniqli olimlar Ali Qushchi, Mansur Koshiy, Ali ibn Muhammad Birjandiy, Miram Chalabiy, G'iyosiddin Jamshid, Muhammad ibn Umar Chag'niniy kabilarni to'plagan. Ulug'bek shu olimlar ishtirokida kengashlar o'tkazib matematika, astronomiya, geometriya fanlari yuzasidan tadqiqotlar olib borgan. Obi rahmat soyi yoqasida rasadxona qurdirgan.

Avgust, 2025-Yil

Ushbu o'rganishlarimda shunga amin bo'ldimki Mirzo Ulug'bek observatoriyasida asosan yerning quyoshga nisbatan joylashuvini o'rgangan ham shu joylashuviga nisbatan yulduzlarning aniq o'rnini belgilagan o'sha davr uchun bu aql bovar qilmas darajadagi ish edi.

Uning falsafasida moddiylik va ma'naviylik mujassam edi. Ulug'bek 1437 yilda «Ziji Ko'ragoniy» risolasini yozib tugatgan. Uning asari hozirgacha olimlar qo'lidan tushmaydi. O'z rasadxonasida ijod qilib, 1018 ta yulduzning muvozanatini aniqlagan. Bobolarimiz qoldirib ketgan buyuk merosni har vaqt, har qachon o'rganishimiz zarur va bu merosni oldin qanday bo'lsa shu holicha kelajak avlodga yetkazishimiz zarurdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. B.Ahmedov. Amir Temur. Tarixiy roman. T., 1995
2. Sharafuddin Ali Yazdiy. Zafarnoma. T., 1997
3. B.Ahmedov. Umg bek(Esse). T., 1989
4. A.Muhammadjonov. Temur va temuriylar saltanati. Tarixiy ocherk. T., 1996
5. B.Shalotonin. Gorod na beregu Zarafshana. «Kizilqum», 1999
6. F.Qosimov. Temuriylar davrida Buxoro. Buxoro, 1996
7. Mirzo Ulug'bek. To'rt ulus tarixi. T., «Cholpon» nashriyoti, 1993
8. T. S. Saidqulov "O'rta Osiyo tarixining tarixshunosligidan lavhalar", Toshkent "O'qituvchi" nashriyoti 1993.
9. Axmedov B. Uzbekiston tarixi manbalari. (Kadimgi zamon va o'rta asrlar) T. «o'qituvchi» 2001 y.
10. Nizomiddin Shomiy. «Zafarnoma» T. 1996 y.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH